

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH – KUNNING DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRIDIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6259658>

Abduraxmanova Dilfuza Taxirovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar kasb – hunar maktabi o`qituvchisi

Mo`minova Nargiza Eliboyevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar kasb – hunar maktabi o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ta`lim jarayonida munozara, breynshtorning va treninglar o`tkazish texnologiyalari, o`qituvchining innovatsion faoliyatini, bu jarayonda munozara uchun vaziyatli matnlar, testlar tayyorlash, shaxsda shakllantirish nazarda tutilgan kasbiy sifatlar va ma`naviy fazilatlarini o`zlashtirishga yo`naltirilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish zarurati haqida fikr bayon etilgan.

Kalit so`zlar: ta`lim jarayoni, munozara, breynshtorning, trening, texnologiya, innovatsion faoliyat, vaziyatli matnlar, testlar, shaxs, ma`naviy fazilatlar.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda o`quvchi -yoshlarga ta`lim va tarbiya berish, barkamol avlodni voyaga etkazish davlat siyosatining eng asosiy yo`nalishlaridan biriga aylandi.

O`zbekistonning mustaqillikga erishuvi natijasida ta`lim sohasida salmoqli islohatlar vujudga keldi. Bu o`z navbatida, ta`lim – tarbiya jarayoniga turli innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishga keng yo`l ochdi.

Pedagogik texnologiyada ta`lim maqsadlari va vazifalarini loihalash muommlariga oid izlanishlarni olib brogan olimlar: S.L.Bryu, D.J.Keyns, E.Blum, V.Bespalko, K. Klarin, A. Slastenin, U T, M.Ochilov, M.Maxmud, S. Sayidaxmedovlardir.

Ma`lumki ta`lim texnologiyasi – pedagogik texnologiyaning ilmiy jarayonini belgilash uchun ishlatiladi. Bu texnik va inson resurslarini hamda ularni o`z oldiga ta`lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo`yuvchi hamkorligini hisobga olgan holda dars berish va bilimlarni o`zlashtirishning barcha jarayonlarini yaratish qo`llash va belgilashning tizimli uslubi.

Bugungi kunda ta`lim tarbiya jarayonida turli innovatsion texnologiyalar : munozara, treninglar, ishbob o`yinlar yetakchi o`rinni egallaydi.

Munozara - ta`lim jarayonida foydalanadigan interfaol metodlardan

biridir. Munozara yordamida o`qituvchi o`quvchilarni fanga qiziqtiradi, ularda o`z fikrini to`rtinmasdan barilla aytishga o`rgatadi, shu bilan birga o`quvchilarda mustaqil fikriga tayorlash, shaxsda shakllantirish nazarda tutilgan rasbiy sifatlar va ma`naviy fazilatlarini o`zlahstirishga yo`naltirgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, ta`limning natijasi va o`zlashtirish darajasini aniqlash vazifalarini tayyorlash kabilar tashkil qiladi.

Treninglar ta`lim jarayonida o`quvchilar faolligini oshirishda keng qo`llanilmoqda. Bugungi kunda turli fan sohalarida treninglarni qo`llash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Trening - interfaol usublardan biri bo`lib, o`quvchilar faolligini ularda mustaqil va tanqidiy fikirlash ko`nikmalarini shakllantirish uchun qo`llaniladi

Shunday treninglardan bir nechtasini ushbu tadqiqot ishimizda keltiramiz:

Ma`lumki ilmiy ommabop adabiyotlarda “O`yin “ tushunchasi : “Aktiyor o`yini “, “fantaziyalar” kabi so`z birikmalari orqali inson xotirasida gavdalanadi.

Haqiqatdan ham o`yinlar bizlarni doimiy qurshab turadi. Yu.V.Geronimus ta`kidlashicha , o`yining paydo bo`lishiga “insondagi senzitiv motivlari turtki beradi.

“Oyinlar kategoriyasi nafaqat bolalar , balki kattalar faoliyatiga ham mos”,- deb uqtiradi Vasila Karimova .

Bizning fikrimizcha oyin baydo bo`lishi uchun quydagi qiziqishlar mavjud bo`lishi shart .

- o`yin ishtirokchilari bilan bo`lgan muloqatdan bahramandlik hissiyotining paydo bo`lishi

- atrofdegilar nazarida yana bir kata o`zligini namoish qilish;

- kutilmagan o`yin vaziyatining shukuhi hissi;

- muvaffaqiyotdan qoniqish hissining paydo bo`lishi;

- tabiylik, hissiylik- imotsional jihatlarning vujudga kelishi;

- o`yining eng muhim ahamiyati shundaki, unda tabiylik sifati bo`lib, bu narsa ayniqsa, bolalar oynida yaqqol seziladi , zero, ular unda o`zidagi ko`plab tabiy ehtiyojlarni so`ndirishga harakat qiladi.

- Ijtimoiy - psixologik ahamiyatga ega bo`lgan kattalar o`yini esa asosan ikita vazifani bajaradi;

- m`alum ijtimoiy bilimlarni egallash ;

- zarur ijtimoiy ustanovkalarni shakllantirish.

Bir tomondan o`yin ishtirokchilari uni amalga oshirishda muayyan nostandartvazifalar bilan bog`liq haqiqiy faoliyatni bajarsalar , ikkinchi tomondan esa o`yinlar bu faoliyatning aksariyat paytlarida ma`suliyatni

his etgan holda haqiqiy vaziyatlardan chetga o`quvchi shartli xususiyat ham kasb etadilar.

Demak o`yinlarning ikki tomonlama vazifa bajarishi uning rivojlanuvchi natijaga ega bo`lishichiga sabab bo`ladi. Bugungi kunda o`yin faoliyati elementlardan ta`lim jarayonida keng foydalanilmoqda. Xuddi shunday informatika darolarida didaktik o`yinlardan foydalanish texnologiyasini yaratish ko`p jihatdan ta`lim mazmunini boyitishga va uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Darolarida turli didaktik o`yin turlaridan turlaridan foydalanish mumkin. Bugungi kunda pedagogikada quydagi o`yin turlari farqlanafi: ishbop o`yinlar , didaktik o`yinlar , rolli o`yinlar , kompyuter o`yinlari va boshqalar. Oyinlarning

Xarakteriga ko`ra o`quv jarayoni o`yinlari, tadqiqotchilik o`yinlari, boshqaruv va attestatsiyaga doir o`yin turlariga bo`linadi.

O`quv jarayoniga doir o`yinlar o`quv predmetlar bo`yicha istiqbolda kasbiy faoliyatini to`g`ri tashkil etish va shaxsni maqsadga muvofiq shakllantirishga

shart – sharoitlar yaratadi . Ana shu shart – sharoitlar natijasida olingan yangi bilinlar kelgusi kasbiy faoliyatni to`g`ri yo`lga qo`yishga yordam beradi.

Informatika darolarida ishbop o`yinlar ta`lim jarayonida dars shakllarining o`yin usullari sifatida o`qitishning ma`lum bir paytida o`tkazildi . Tajriba davomida ishbop o`yinlar takrorlash, mustahkamlash, o`tilganlarning qay darajada o`rganilganligini (diktantlar, musobaqalar, krassvordlar, sirtqi sayohatlar, rolli o`yinlar , dramatic sahnalar tarzida) aniqlash maqsadida o`tkazish , o`quvchilar tomonidan fanlarni o`zlashtirishda yug`ori samaralarni ko`rsatadi.

Informatika darolarida ishbop o`yinlarning hayotiy vazifalarini imitatsiya va modellashtirish asosida tashkil etish samarali natijalarga olib keldi . Bunday o`yinlar faqat bilishga oid bo`lmay, dunyoqarashni kengaytirish, hamda hissiy ta`sir etishi bilan ham xarakterlidir.

Aynan faol o`qitish metodlari ham ana shunday oyinlarga tayanilgan holda tashkil etiladi. Masalan “ishbop oyinlar yoki “ boshqaruv “ deb yurituvchi o`yinlar bilib va ko`nikma hosil qilishda qaratilgan bo`ladi.

Faol o`qitish metodlarining oddiy tasnifini o`zbek olimi N. Sayidahmedov tavsiflaydi :

“Faol o`qotish metodlariga “. “ishbilarmonlik “oyinlaridan tashqari real aziyatlarni tahlil qilish va rolli o`yinlarni takomillashtirish jarayoni kiradi”

V.M. Karimovaning ta`kidlashicha “ faol o`qitish metodlariga eng

avvalo bahs, munozara yo`li bilan malakalar hosil qilish tushiniladi.

V.Ya. Platon faol o`qitish metodlari quyidagi real vaziyatli o`yinlardan iborat deb ta`kidlaydi